

НАСЛЕДИЕ АРИЕВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭМОМАЛИ РАХМОНА

Каюмова Рухсора Кохировна

магистр кафедры истории таджикского народа ГОУ «Худжандский
государственный университет имени академика Бободжона Гафурова»

Научная статья посвящена анализу археологических и социокультурных аспектов изучения наследия арийских народов Центральной Азии в трудах Эмомали Рахмона. На основе письменных источников, археологических материалов и сравнительно-этнографических данных раскрываются проблемы происхождения, расселения и культурно-цивилизационного развития ариев Востока. Особое внимание уделяется памятникам бронзового века — Саразму, Олтинтеппе, Намозгоху, Маргушу, Бохтару, культуре Дашли и комплексу Андроново, рассматриваемым как свидетельства формирования развитой оседлой цивилизации. Подчёркивается преемственность арийского культурного наследия, его влияние на становление исламской цивилизации и значимость изучения арийской истории для формирования национального самосознания и осмысления вклада Центральной Азии в мировую цивилизацию.

Ключевые слова: Эмомали Рахмон арийские народы, Центральная Азия, наследие ариев, археологические памятники, бронзовый век, Саразм, Олтинтеппа, этногенез, социокультурное развитие, цивилизация ариев.

The scholarly article is devoted to the analysis of archaeological and sociocultural aspects of the study of the heritage of the Aryan peoples of Central Asia in the works of Emomali Rahmon. Based on written sources, archaeological materials, and comparative ethnographic data, the article examines issues of the origin, settlement, and cultural-civilizational development of the Eastern Aryans. Special attention is paid to Bronze Age sites—Sarazm, Altyn-Tepe, Namazga, Bactria, the Dashly culture, and the Andronovo complex—which are regarded as evidence of the formation

of a highly developed sedentary civilization. The continuity of the Aryan cultural heritage, its influence on the formation of Islamic civilization, and the importance of studying Aryan history for the development of national self-awareness and understanding Central Asia’s contribution to world civilization are emphasized.

Keywords: Emomali Rahmon, Aryan peoples, Central Asia, Aryan heritage, archaeological sites, Bronze Age, Sarazm, Altyn-Tepe, ethnogenesis, sociocultural development, Aryan civilization.

В работах Эмомали Рахмона уделено особое внимание исследованию вопросов истории и культуры арийских народов, с особым акцентом на арийцев Востока в Центральной Азии. В исходном материале автор опирается как на отечественных, так и на зарубежных исследователей, включая Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванова, Ж. Дюмезиля, В.М. Массона, Е.Е. Кузмину и других [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Эмомали Рахмон подчёркивает значимость изучения трудов А. Тойнби [11] для понимания закономерностей развития цивилизаций и особенностей формирования восточной арийской культуры.

Следует констатировать, что Эмомали Рахмон опирается на исторические источники, археологические находки и сравнительно-этнографические данные, что позволяет выявить закономерности расселения и культурного развития арийских народов. Автор рассматривает труды Тойнби как основу для анализа арийской цивилизации, отмечая технологические и социальные достижения, включая обработку металлов, земледелие, скотоводство и торговлю.

Эмомали Рахмон систематизирует материалы в собственной монографии «Взгляд на историю и цивилизацию ариев» [9], где выделяет пять ключевых тем: происхождение арийских народов, их расселение, формирование культуры и цивилизации в Центральной Азии, социально-экономическое развитие и археологические свидетельства. Основным методом исследования — археология, что позволяет уточнять данные о древних поселениях и культурных центрах, таких как Саразм (Пенджикент), Джайтун (Туркменистан), Олтинтеппа (Мургаб и Марв), Намозгохтеппа (р. Теджен), а также многочисленные неолитические и

бронзовые памятники в Хорезме, Самарканде, Гисаре, Кулябе и других регионах [9,с.4].

Эмомали Рахмон подчеркивает важность изучения истории и культуры арийских народов для формирования национального самосознания и осознания вклада каждой нации в мировую цивилизацию. Он отмечает, что исследование арийской цивилизации не только восполняет пробелы исторической памяти, но и способствует развитию национальной идентичности и пониманию взаимодействия культур в историческом процессе.

Эмомали Рахмон сочетает археологические находки с историческим и сравнительно-этнографическим анализом для комплексного изучения арийской цивилизации. Его исследования формируют системное представление о древней истории Центральной Азии и служат важным вкладом в изучение наследия арийских народов.

По мнению М. Хазраткулова, местные и региональные раскопки в этих территориях внесли значительный вклад археологов в формирование исторического представления о древних цивилизациях [12,с.8]. Эмомали Рахмон подчеркивает, что для полного понимания истории и культуры необходимо изучение памятников древней культуры в бассейне Средиземного моря и соседних регионах, поскольку многие элементы древней арийской культуры формировались в неолитическом и мезолитическом периодах [9,с.5].

Исследователь уделяет особое внимание археологическим материалам. Он анализирует памятники культуры Катакомба (Донецк), Аркаим-Синтошта (юг Урала), Андроново (Сибирь, Алтай, южный Урал), культуры Сруб и Тозабагоб, что подтверждает, что жители этих территорий изначально были арийцами. Открытия археологических памятников показали, что зоны проживания арийцев простирались далеко за пределы одного или двух государств [9,с.7].

Эмомали Рахмон отмечает, что изучение арийской цивилизации важно не только для национальной гордости, но и для понимания реальной истории цивилизаций и определения их влияния на современную культуру. Следует подчеркнуть, что после распространения ислама арийская цивилизация

сохранила своё влияние и оказала значительное воздействие на формирование исламской цивилизации. Деятельность религиозных и научных школ, таких как медицинская школа «Гунди Шопур», свидетельствует о том, что арийцы были не только наследниками древней цивилизации, но и активными участниками развития исламской культуры.

Эмомали Рахмон рассматривает ключевые вопросы арийцев: значение термина «арийцы», места и регионы их проживания, факторы миграции и распространения на Индию, Иран и Малую Азию. В этой работе он опирается на исследования Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванова, П. Тимпе, Ж. Дюмезиля, а также на древние источники – «Авесту» и «Ригведу», что позволяет определить историческую основу темы и сопоставить археологические и лингвистические данные при изучении арийской цивилизации [8,с.35; 9,с.32].

Труды Эмомали Рахмона направлены на комплексное изучение истории арийцев, объединяя археологические находки, языковой анализ и исторические источники, что создаёт целостное представление о древней истории и её влиянии на современную цивилизацию.

П. Тимпе (1938) в своей работе «Иностранец в Ригведе» объясняет понятие «ари» несколькими значениями: деятельный, усердный, жадный, самосознающий и даже враг. Он также отмечает, что это слово в «Ригведе» употребляется в значении «чужой». По мнению Тимпе, арии называли себя так, чтобы отличаться от варваров и показать свою чистоту и благородство. Ж. Дюмезиль трактует термин как «мир ариев» или «обычный арийский человек», а А. Соми расширяет его значение до «благородный, чистый, достойный». Э. Беневенист понимает «aíriia» как «гостеприимный», а М. Хазраткулов переводит «ари» как «безупречный», подчеркивая, что арии считали себя чистыми и благородными.

Эмомали Рахмон исследует, что арии рассматривали себя отдельно от других групп, а термин «айирия» относился к арийским народам и территориям. Он указывает, что это слово в географическом и этническом смысле отражает название народа и его родины, традиция, сохраняющаяся до настоящего

времени. Термин использовался для обозначения чистоты, гостеприимства и благородства, являясь показателем социальной основы ариев.

Учёный относит происхождение этнонима к бронзовому веку и подчёркивает его значение для этнического и экономического развития в Центральной Азии и соседних регионах. Исторические источники свидетельствуют, что в VII–VI веках до н. э. на территории региона проживали ираноязычные народы — бахтари (бактрийцы), согдийцы, маргианцы и другие. Изучение неолитических и бронзовых находок показывает, что развитие скотоводства, земледелия и поселений способствовало социальному и экономическому прогрессу.

Эмомали Рахмон уделяет особое внимание археологическим находкам и анализирует их значение для изучения происхождения ариев и развития их цивилизации. Он опирается на исследования археологов и ориентируется на мнение специалистов по арийской культуре, таких как Б. Гафуров, рассматривая неолит и бронзовый век как основу для изучения истории арийских народов в Центральной Азии.

Саразм, расположенный в Пенджикенте, является одним из важнейших центров бронзового века на территории современного Таджикистана и имеет значительное академическое значение для изучения истории арийских народов. Раскопки показывают, что жители Саразма прибыли из регионов Мерва авестийского периода. Анализ трудов Эмомали Рахмона свидетельствует о том, что планировка жилых, хозяйственных, административных и религиозных зданий отражает социальное расслоение и развитие общества. Расположение построек и городская планировка указывают на то, что уже в бронзовом веке существовали определённые социальные роли и виды деятельности [9,с.37].

В Саразме и других культурных центрах, таких как Намозгоҳ, Олтинтеппа и Миргар, обнаружены артефакты, свидетельствующие о верованиях и религиозных практиках населения. Наличие элементов огнепоклонничества и культового почитания животных указывает на духовные ценности региона. В.М. Массон отмечает, что бронзовые находки Намозгоҳ IV демонстрируют развитие

гончарного производства, обработку меди и изготовление орудий труда в этот период [4,с.138].

Олтинтеппа является примером экономического и социального развития населения бронзового века. Эмомали Рахмон рассматривает её как центр социальных, экономических, религиозных и административных структур, где основу дохода составляли земледелие и скотоводство. Крупные сооружения, включая трёхэтажный храм, свидетельствуют о значительных достижениях в технике и архитектуре [9,с.40].

Анализ городища Олтинтеппы показывает, что в первобытном обществе Центральной Азии женщины занимали значимое место, а создание статуэток и изображений женских лиц отражало идеалы красоты и эстетики [9,с.41]. В.М. Массон подчеркивает, что скульптуры олицетворяли местных богинь и природные явления [5,с.38-40].

Эмомали Рахмон изучает Олтинтеппу и ранние города как центры социальной и экономической жизни, отмечая появление новых поселений вдоль рек. Эти процессы были связаны с изменениями климата и сокращением водных ресурсов, что также подтверждается В.М. Массоном. Сравнение данных показывает, что засухи и уменьшение уровня рек стали причиной миграции населения [9,с.42].

Эмомали Рахмон и В.М. Массон показывают, что центры бронзового века в Центральной Азии демонстрируют не только материально-техническое развитие региона, но и формирование цивилизации, социальную структуру и религиозные практики. Саразм, Олтинтеппа и Намозгоҳ являются примерами экономического, социального и культурного прогресса арийских народов в эпоху бронзы.

Эмомали Рахмон на основе анализа археологических данных, особенно печатей и раскопок поселения Тоиб I на реке Мургоб, указывает, что эта территория была центром ранних сельскохозяйственных деревень. Административный центр находился на месте современных руин Тоиб I [9,с.43]. Уже в этот период земледелие играло важную роль в жизни населения

Центральной Азии, а постоянное поселение вдоль рек свидетельствует о стремлении к устойчивой хозяйственной деятельности. Жители также селились в небольших городках, таких как Сафолтеппа, что подтверждает наличие структурированных сообществ.

Эмомали Рахмон отмечает, что с середины II тысячелетия до н. э. культурные связи распространялись не только в южной Центральной Азии, но и в соседних регионах, примером чего являются археологические памятники Марғушу и Бохтар. Эти объекты связывают с находками Шахдода в Центральном Иране и Мехргара в северо-западном Белуджистане, что свидетельствует о начале культурного влияния Бохтара на арийскую цивилизацию [9,с.44]. Исследователь подчеркивает важность взаимодействия культур соседних народов, особенно влияние шумерской цивилизации на развитие ремесел и металлургии, что способствовало технологическому и художественному прогрессу.

Эмомали Рахмон также анализирует городские памятники, такие как Джаркутан и Сафолтеппа, показывая, что ранние города развивались как социальные и экономические центры. Археологические находки свидетельствуют о строительстве крупных храмов, крепостных сооружений, печатей и мастерских, что указывает на развитие религиозных обрядов, государственного управления и ремесленного производства [9,с.46-48]. Развитие гончарного и бронзового производства отражает рост торговли и обмена, а архитектурные и художественные элементы храмов демонстрируют высокий уровень эстетических и технических достижений населения.

Важным является также то, что многие поселения носили названия, связанные с этнонимом «ориё», например Айртам, что отражает этническую идентичность. В регионе Дашли, к северу от Окчи в Афганистане, также обнаружены более 40 памятников бронзового века, свидетельствующих о развитии земледелия и ремесел [9,с.49]. Эти археологические материалы демонстрируют устойчивое развитие сельских и городских сообществ, а также

влияние культурного взаимодействия на становление арийской цивилизации в Центральной Азии.

Эмомали Рахмон на основе археологических данных анализирует расположение древних арийских городов, указывая, что большинство из них находились на берегах рек и рядом с водохранилищами, что свидетельствует о рациональном выборе мест для поселений и развитии городского мастерства. Он подчеркивает важность изучения археологических памятников, связанных с зороастрийской религией, государством Кеяниды (Каэниён) и объектами II–I тысячелетий до н. э., так как эти элементы отражают культурные и религиозные традиции арийских народов. Зороастр, как утверждает исследователь, имел арийское происхождение, а религия и реформаторская деятельность влияли на государственное устройство и социальные институты региона.

В районе Дашли Эмомали Рахмон выделяет два типа поселений бронзового века: одни без укреплений, которые разрушались природными катастрофами, и вторые с защитными сооружениями, включавшими дижи и отдельные деревни. Он интерпретирует кушк как резиденцию старейшины, а дехистон — как жилые территории общины [9,с.50]. В.И. Сарияниди указывает на наличие домов внутри укреплений с внутренними очагами и дымоходами, что сходно с постройками Сафолтеппы [10,с.23-27].

Эмомали Рахмон отмечает, что общая архитектура жилых и административных зданий Центральной Азии свидетельствует о внимании к защите поселений и безопасности жителей. Он подчеркивает влияние архитектурного опыта соседних культур, таких как Междуречье и Мундигак, на строительство дворцов и храмов, а также миграцию населения из южного Афганистана, Белуджистана и Центрального Ирана в Северный Бохтар [10,с.40-41].

При этом он критикует ограниченность взглядов Сарияниди, указывая на необходимость учета хронологии и взаимосвязей между регионами. Согласно Эмомали Рахмону, культурные контакты между древними народами Центральной Азии, Индии и Ирана способствовали формированию культуры

Дашли в бронзовом веке. Археологические памятники Намозгохтеппы, Олтинтеппы, Дашли, Сафолтеппы, Джаркутана, Саразма, Шахри-Сухты, Хисора и Мундигака подтверждают взаимное культурное влияние и свидетельствуют о развитии письменности, ремесел и религиозных практик [9,с.51].

Таким образом, Эмомали Рахмон связывает формирование арийской цивилизации в Центральной Азии с развитием сельских и городских поселений, социальными институтами и религиозными верованиями в II тысячелетии до н. э., демонстрируя преемственность культурного и технологического прогресса региона.

Эмомали Рахмон анализирует культурные и хозяйственные связи арийских народов Центральной Азии, подчеркивая, что межплеменные контакты сохранялись на протяжении тысячелетий. Археологические исследования показывают, что арии постоянно обменивались материальными и духовными ценностями, включая обряды, ремесла и жилищное строительство. Важной частью их хозяйства была скотоводческая деятельность, что обуславливало миграции к более плодородным пастбищам и берегам рек.

На основе сравнения жилых построек и поселений в трудах В.И. Сарияниди и Эмомали Рахмона, а также анализа памятников в Украине и Южной Азии, выявляется, что арийские дома начиная с неолита строились на земле из глины и кирпича. Эмомали Рахмон критикует упрощённое представление о «степных ариях» и подчёркивает, что миграции и освоение территорий Центральной Азии происходили в тесной связи с культурой местных земледельческих сообществ, а не только кочевников [9,с.54-55].

Рассматривая памятники поселения Андроново, Э. Рахмон отмечает, что глиняная посуда и ремесленные изделия принадлежали не кочевникам, а оседлому населению. Также он обращает внимание на военное мастерство ариев, включая использование конницы и боевых колесниц, что подтверждается как археологическими, так и письменными источниками. Скотоводство являлось основной экономической деятельностью, что находит отражение в Ригведе, где определённые животные символизировали божеств и духов.

Эмомали Рахмон подчеркивает религиозно-культурную роль животных: первоочередной жертвой был конь, затем бык и овца. Кроме того, он анализирует памятники эпохи неолита в предгорьях Центральной Азии, такие как Саргазон 1–2, отмечая смешение культур Хисара и Калтаманора, что подтверждает существование общих культурных традиций среди местного населения. Археологические находки глиняной посуды и каменных орудий демонстрируют объединение ремесленных и хозяйственных практик, формировавших раннюю цивилизацию ариев.

Эмомали Рахмон анализирует памятники эпохи бронзы в Центральной Азии, выделяя Теппай Гоziён как один из первых исследованных центров культуры Хисара, открытый А.П. Окладниковым [7,с.14-19]. Он подчеркивает, что аналогичные артефакты культуры Хисар найдены по всей Центральной Азии. В частности, памятники в долинах Хисар, таких как Туткавул, Дарай Шур, Кангурт, Булиёни Поён, Сой Сайёд и Куляб, изучались В.А. Рановым, что подтверждает историческую значимость региона [9,с.58].

На основе анализа этих памятников, Эмомали Рахмон делает вывод, что жизнь жителей региона была тесно связана с культурой Андроново: их хозяйственные практики, включая скотоводство, были схожи с практиками соседних племён [9,с.59-60]. Он также подчеркивает, что Центральная Азия, особенно современный Таджикистан, была важным центром расселения арийских народов. Население Бактрии в II тысячелетии до н. э. состояло преимущественно из ариев.

Эмомали Рахмон акцентирует внимание на том, что археологические находки — единственный надёжный источник для изучения истории арийских племён. Памятники, такие как Саразм, Туткавул, Сой Сайёд, Дарай Шур, Кангурт, Булиёни Поён и Кулоб, демонстрируют сложившиеся элементы цивилизации: сельское хозяйство, городское строительство и ремёсла. На их основе можно утверждать, что культура Хисара была арийской и играла ключевую роль в формировании цивилизации региона.

В итоге, анализ трудов Эмомали Рахмона позволяет сделать следующие выводы:

- Появление этнического названия и формирование арийской цивилизации относится к эпохе бронзы в Центральной Азии.
- Центральная Азия была основным ареалом расселения арийских народов.
- Оседлое население вдоль Сайхуна и Джайхуна способствовало развитию сельского хозяйства, ремёсел и городской культуры.
- Памятники культуры Хисара подтверждают арийское происхождение населения в различных регионах Центральной Азии, особенно в современном Таджикистане.
- Изучение культурных комплексов Джайтун, Хисар и Калтаманор позволяет выявить специфические элементы цивилизации ариев и их вклад в развитие человеческой деятельности, включая земледелие, скотоводство, охоту, рыбную ловлю и ремёсла.

Литература:

1. Гамкрелидзе, Т.В., Иванов, В. Индоевропейский язык и индоевропейцы /Т.В. Гамкрелидзе, В. Иванов. Том 1-2. – Тбилиси, 1984. – 1409 с.
2. Дюмезил, Ж., Верховные боги индоевропейцев / Ж. Дюземил. – М., 1986. – 236 с.
3. Кузьмина, Е.Е. Откуда пришли индоарии? /Е.Е. Кузьмина. – М., 1994. – 464 с.
4. Массон, В.М. Первые цивилизации / В.М. Массон. – М., 1989. -274 с.
5. Массон, В.М. Сариниди, В. И. Среднеазиатская терракота эпохи бронзы / В.М. Массон, В.И. Сариниди. – М., 1973. – 209 с.
6. Массон, В.М., Ромодин В.А. История Афганистана. Т. I. – М., 1964. – 465 с.
7. Окладников, А.П. Исследования памятников каменного века Таджикистана / А.П. Окладников. МИА, 66. – М-Л., 1958.– 241 с.

8. Раҳмон, Э. Забони миллат – ҳастии миллат: Китоби 1 /Э. Раҳмон. – Душанбе: Андалеб, 2015.— 490 с.
9. Раҳмонов, Э. Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёиҳо / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 372 с.
10. Сарияниди, В.И. Древние земледельцы Афганистана / В.И. Сарияниди. – М., 1977. – 171 с.
11. Тойнби, А. Дж. Постигание истории: Сборник / Пер. с англ. Е. Д. Жаркова. — М.: Рольф, 2001. — 640 с.
12. Ҳазратқулов, М. Ориёиҳо ва тамаддуни ориёӣ / М. Ҳазратқулов. – Душанбе: Дониш, 2006. – 578 с.